

ПСИХОЛОГИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА

Маманазарова Сарвиноз Шухрат Кизи

Джизакская Область. 15-Дошкольная Образовательная Организация

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13778422>

Аннотация: Музыкальная психология (нем. Musikpsychologie, Музыкальная психология) — раздел психологии, изучающий различные психологические аспекты музыкального языка и структуру музыкальных произведений, а также раздел психологии, изучающий законы психологического восприятия музыки и ее влияние на различные компоненты психики человека.

Ключевые слова: Психология, интуиция, внимание, восприятие, воображение и фантазия, способности.

Музыкальная психология относится к области музыкознания и прикладной психологии одновременно. Поэтому изменения в области музыкальной психологии могут включать различные специализированные исследования в области музыкальной акустики, психоакустики, нейропсихологии восприятия, психофизиологии слуха и движения, эстетики, культурологии, педагогики. Основными направлениями научных исследований в области музыкальной психологии являются следующие:

- психология музыкальных способностей;
- психология музыкального слуха;
- психология восприятия музыки;
- психология музыкального творчества;
- психологические аспекты музыкальных явлений.

Проблемы музыкальной психологии рассматривались на всех этапах развития музыкального искусства с древнейших времен.

Теория эффектов, появившаяся в период барокко, представляет большой интерес с точки зрения развития психологии музыки, ее основными разработчиками были Иоганн Кванц, Марен Мерсенн, Афанасий Кирхер, Иоганн Вальтер, Клаудио Монтеверди, Иоганн Маттесон, Джованни Бонoncini и христианские шпионы. Согласно теории влияний, целью композиторской работы является стимулирование влияний, группы которых обеспечиваются определенными музыкальными стилями и другими средствами композиционного стиля. По мнению Афанасия Кирхера, в теории эффектов это была магическая попытка контролировать «наслаждение», которое «происходит между человеком и музыкой». В связи с этим следует отметить, что многие композиторы того времени прошли специальное обучение магии, в том числе и величайший из них – Клаудио Монтеверди.

Большой вклад в развитие музыкальной одаренности внесли В. Вунт (обогативший музыкальную психологию, используя методологический инструментарий экспериментальной психофизиологии), В. Келер (гештальт-психология), Г. Ревес (тщательно изучив феномен музыкальной одаренности) и другие известные ученые.

Музыкальная психология представляет научный и практический интерес в нескольких аспектах: - в педагогике, посвященной вопросам воспитания и обучения музыкантов; — в музыковедении, прежде всего, это связано с проблемами отражения

действительности в музыке и показа процесса формирования художественного смысла в музыкальном произведении; С точки зрения чистого музыкознания, область применения музыкальной психологии охватывает все виды музыкальной деятельности: музицирование, музицирование, восприятие музыки, музыкально-теоретический анализ, музыкальное образование.

References:

1. Асмолов А. Г. Как построить свое Я. — М., 1992. 30. Асмолов А. Г., Петровский В. А. О динамическом подходе к анализу деятельности. — Вопр. психол., № 1, 1978.
2. Ауэр Л. Моя школа игры на скрипке. Л., 1929. 32. Афанасьев В.Г. Человек в управлении обществом. М., 1977. 33. Баренбойм Л. Вопросы фортепианной педагогики и исполнительства. Л., 1968.
3. Баренбойм Л. Путь к музицированию. Л.-М., 1973.

